

PRODUCTO B3

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO – TOLIMA-HUILA

Abril de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B3:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO – TOLIMA-HUILA**

ELABORÓ:

JESÚS LEAL

Hidrogeólogo - CAEM

SEBASTIÁN AEDO

Investigador asociado

CAMILO SANABRIA-MORERA

Investigador asistente

ALBEIRO FIGUEROA

Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI

Investigadora asistente

DAVID ZAMORA

Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS

Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde

Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	9
2	ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN TOLIMA-HUILA	11
2.1	TOPOLOGIA DEL MODELO	13
2.1.1	DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.	17
2.2	FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA	18
2.3	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN	21
2.4	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	24
3	RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	28
3.1	DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL	28
3.2	OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL	29
4	DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA	30
4.1	DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA	31
4.2	DEMANDA SECTOR PECUARIA	32
4.3	DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE	34
5	ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO	38
5.1	ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH	38
5.2	ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA	39
5.3	ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH	41
6	CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN TOLIMA-HUILA A PARTIR DEL AR6-IPCC	43
6.1	PROYECCIONES CLIMÁTICAS	43
6.2	RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM	52
6.3	PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO	56
7	CONCLUSIONES	57

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ABW	Ancho de banda promedio
ADA	Amplitud de desviación promedio
AFD	Agence Française de Développement (Agencia Francesa para el Desarrollo)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
CLC	Corine Land Cover
CRATIO	Tasa de contención
DDS	Dynamically Dimensioned Search (Búsqueda Dimensionada Dinámicamente)
ETP	Evapotranspiración Potencial
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidades de Respuesta Hidrológica)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice del Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial
KGE	Kling-Gupta Efficiency
Ks	Root Zone Conductivity (Conductividad de la zona radicular)
m ³ s ⁻¹	o Metros cúbicos por segundo
m ³ /s	
OHTS	Oferta Hídrica Total Superficial
P	Precipitación
PPI	Past Performance Index
SMM	Soil Moisture Method (Método de Humedad del Suelo)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
UPA	Unidades de Producción Agropecuaria

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.	12
Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Tolima-Huila.	14
Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 16 estaciones ubicadas en la región Tolima-Huila.	15
Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Tolima-Huila.	17
Figura 5. Estructura supuestos clave región Tolima-Huila.	18
Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Tolima-Huila en el periodo histórico.	20
Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).	21
Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Tolima-Huila por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	23
Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Tolima-Huila por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	24
Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1999 – Estación 22027010	25
Figura 13. OHTS condición hidrológica media	30
Figura 14. Demanda total multisectorial	36
Figura 15. IRH calculado en las cuencas de la región Boyacá - Santander	39
Figura 16. OHDS (Der.) y Caudal Ambiental (Izq.)	40
Figura 17. IUA de la región Tolima-Huila en el periodo histórico en condición hidrológica media	41
Figura 18. IVH de la región Tolima-Huila en el periodo histórico en condición hidrológica media	42
Figura 19. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Tolima-Huila, a partir del AR6-IPCC.	45
Figura 20. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Tolima-Huila en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	46
Figura 21. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	48

Figura 22. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	49
Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	50
Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	51
Figura 25. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Tolima-Huila en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	52
Figura 26. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Tolima-Huila.	54

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.	13
Tabla 2. Indicadores de banda de confianza	27
Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control	28
Tabla 4. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agrícola y Extensión Territorial.	32
Tabla 5. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Pecuario y Extensión Territorial.	34
Tabla 6. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agua Potable y Extensión Territorial.	35
Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial	37
Tabla 8. Categoría IVH por áreas	43
Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.	47
Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Tolima-Huila.	54
Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Tolima-Huila.	56

1 INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B3 – Tolima-Huila construcción de modelos hidrológicos para las cuencas de las regiones priorizadas con análisis de sensibilidad, calibración y validación, escenarios de cambio climático y cálculo de principales indicadores relacionados con el agua**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

2 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN TOLIMA-HUILA

WEAP, desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI), es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, que se utiliza para representar las condiciones actuales y futuras del agua una amplia gama de demandas y opciones de suministro para equilibrar los objetivos ambientales y de desarrollo (www.weap.org).

WEAP es una plataforma computacional basada en SIG para la modelación integrada de los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan la disponibilidad espacial y temporal de agua en una cuenca (Yates, 2005). Los factores relacionados con el sistema bio-físico, son los que determinan la oferta de agua y su movimiento a través de una cuenca, es decir, el clima, la topografía, cobertura vegetal, la hidrología de aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Los factores relacionados con el sistema socioeconómico están asociados principalmente a la demanda de agua y determinan cómo se almacena, asigna y entrega el agua disponible, dentro y/o entre cuencas hidrográficas.

Una de las cualidades de WEAP es la posibilidad de incluir la diversidad de componentes de un sistema de recursos hídricos, tales como estructuras (p.e. regulación, desviación y asignación), y a diferentes tipos de usuarios y demandas (p.e. domésticos, industriales, agrícolas, hidroenergía, caudales ambientales) (Yates, 2005). Esto permite modelar y analizar cómo configuraciones específicas de infraestructura, reglas de operación y prioridades de asignación de agua a los diferentes usuarios, identificando componentes de interés para la adecuada gestión del recurso hídrico como la oferta hídrica, las demandas, la calidad del agua y la vulnerabilidad, a lo largo de una cuenca.

De acuerdo con la información compilada en WEAP, es posible tomar otras decisiones como:

- Analizar impactos asociados a cambios en las coberturas vegetales y usos del suelo.
- Analizar escenarios alternativos del clima.
- Analizar el crecimiento y localización de actividades económicas hidro-dependientes: navegación, hidro-energía, riego.
- Comparar reglas de funcionamiento de embalses y requisitos de caudales ambientales.
- Comparar reglamentación de corrientes.
- Analizar el impacto de asignación y/o ampliación de concesiones de agua en ríos principales o en cierres de microcuencas.
- Estimación de otros índices complementarios como, por ejemplo, Índice de Uso del Agua-IUA, Índice de Retención y Regulación Hídrica y Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial-IVH.

Para la representación del balance hídrico en las unidades hidrológicas de WEAP se consideró el método de humedad de suelo (SMM por sus siglas en inglés). Este método calcula el balance hídrico como una respuesta a forzantes climáticas y a la caracterización del sistema físico. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del método y los flujos asociados.

Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.

Fuente: (<https://www.weap21.org/>, s.f.).

El método de humedad de suelo subdivide verticalmente la unidad hidrológica en 2 baldes: el primer balde o balde superior representa la zona radicular y el segundo balde o balde inferior representa la zona profunda. En el balde superior del suelo, WEAP simula la evapotranspiración, la escorrentía superficial e interflujo, cambios en la humedad del suelo y la percolación a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción nubosa. En el balde inferior, WEAP calcula el flujo base o flujo subterráneo hacia el sistema superficial en función de la humedad de la zona profunda. Este método permite evaluar el impacto de cambios en la cobertura y uso de la tierra, además de cambios en las condiciones climáticas.

Es importante mencionar que el método de humedad de suelo es un modelo cuasi-físico que representa los procesos físicos a partir de ecuaciones paramétricas, por lo que la caracterización del medio físico no responde directo a parámetros medidos en el suelo, sino que a partir de parámetros que relacionan las características propias del suelo y los flujos de agua a través de estos (Yates, 2005).

El uso del método de humedad de suelo requiere de la caracterización de los parámetros presentados en la Tabla 1 para cada una de las subdivisiones de área.

Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.

Parámetro	Descripción
K_c	Coefficiente de cultivo (sin unidades). Factor de corrección de la evapotranspiración de referencia, el cual multiplica la evapotranspiración referencia (ET_{ref}), calculada con la ecuación de Penman-Monteith, para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) para un cultivo particular. Su valor depende principalmente del tipo de cobertura del suelo y su etapa de desarrollo.
S_{wc}	Capacidad de almacenamiento del primer balde (sin unidades). Altura de agua que es capaz de almacenar el primer balde del método de humedad de suelo. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
D_w	Capacidad del almacenamiento del segundo balde (longitud). Altura de agua que es capaz de almacenar el segundo balde del método de humedad de suelo. Se estima un único valor para el área de la cuenca asumiendo un solo reservorio horizontal subterráneo. Su valor depende principalmente de la caracterización geológica.
RFF	Factor de resistencia a la escorrentía (sin unidades). Factor que controla la respuesta de la escorrentía superficial acorde con las características fisiográficas de la cuenca como la vegetación, pendiente, pedregosidad, entre otras. Para valores altos del parámetro hay bajas tasas de escorrentía y para valores bajos hay altas tasas de escorrentía. Su valor depende principalmente de la cobertura del suelo y la pendiente de este.
K_s	Conductividad del primer balde (longitud/tiempo). Indica el flujo subsuperficial máximo de agua que puede transmitir el suelo cuando se encuentra completamente saturado, es decir, su objetivo es caracterizar la capacidad del suelo para transmitir agua. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
K_D	Conductividad del segundo balde (longitud/tiempo). Indica el flujo profundo máximo que puede transmitir la zona profunda cuando está al 100% de su capacidad de almacenamiento. Su valor depende principalmente de las características geológicas.
f	Dirección preferente de flujo del balde 1 (sin unidades). Indica el fraccionamiento del flujo desde el primer balde. Toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el flujo es 100% horizontal (solo interflujo), 0 significa que el flujo es 100% vertical (solo percolación). Su valor depende principalmente de la cobertura de suelo y la pendiente de este.
$Z_{1y} Z_2$	Son la condición inicial de la saturación del balde superior e inferior. En general es un parámetro que se ajusta hasta encontrar un equilibrio con las condiciones climáticas y de flujo en los primeros períodos de simulación.

2.1 TOPOLOGIA DEL MODELO

La estructura del modelo hidrológico WEAP se basa en la definición de las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés), las cuales son configuradas en cuatro niveles de la siguiente manera:

Primer y Segundo Nivel-Cuencas y Municipios. Las cuencas se definieron utilizando el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) FABDEM, con una resolución de 30 m, el cual ofrece una representación más precisa del terreno al eliminar los efectos de edificios y árboles presentes en el DEM Copernicus GLO 30 m. Los datos están disponibles con un espaciado de

cuadrícula de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m en el ecuador) para el globo. A partir del DEM, se calculan las direcciones de flujo y el flujo acumulado para delimitar las cuencas, considerando como premisa para su configuración la distribución de los 22 municipios y la ubicación de las 16 estaciones de caudal que cumplen con criterios de homogeneidad. La serie de tiempo recopilada para todas las estaciones va de 1982 a 2022.

La distribución las estaciones seleccionadas y las 79 cuencas delimitadas para la región se observan en la siguiente figura.

Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Tolima-Huila.

El análisis de las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revela que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre $64.83 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 22077030-El Diamante y $1985.75 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 22057010-Piedras de Cobre. De igual forma, frente a los caudales mínimos de las estaciones analizadas se evidencia que los valores oscilan desde $0.22 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ hasta $52 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, siendo este último el valor registrado en la estación 22057070-Puente Colache.

Otro aspecto relevante a destacar es que las estaciones que aportan más del 5 % del flujo total acumulado de la región están ubicados en los principales ríos. Entre ellos, se encuentra la estación 22057010 (Piedras de Cobre) ubicada entre los municipios de Saldaña, Coyaima y

Ortega, la estación 22057070 (Puente Colache) entre los municipios de Coyaima y Ortega, la estación 22057040 (Palmararga) entre los municipios de Coyaima y Chaparral, y la estación 22057090 (Bocatoma el Triángulo) situada entre los municipios de Coyaima y Ortega. Estas estaciones se encuentran ubicadas en la parte media y baja del Río Saldaña.

La siguiente figura ilustra el comportamiento de los caudales registrados en la región durante el período comprendido entre 1982 y 2022.

Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 16 estaciones ubicadas en la región Tolima-Huila.

En síntesis, el análisis de los caudales resalta la notable variabilidad en los flujos de agua superficial en la región, ya que, las estaciones reportadas presentan valores máximos que van desde 1985.75 m³s⁻¹ en el Río Saldaña a 64.83 m³s⁻¹ en la cuenca alta del Río Cucuana.

Tercer y Cuarto Nivel - Suelos y Coberturas. Para determinar las áreas según el tipo de suelo y cobertura, se utilizan los siguientes productos: Corine Land Cover (CLC) 2018, que proporciona datos sobre el tipo de suelo, y las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), que definen las áreas de los cultivos.

Las coberturas se clasifican en cuatro categorías principales: Uso de Suelo No Agrícola, Uso Agrícola, Otros y los cultivos priorizados, que incluyen plátano, arroz y maíz.

Los tipos de suelo presentes en la región se clasifican de la siguiente manera:

- LPd: Dystric Leptosols.
- LPu: Umbric Leptosols.
- CMu: Humic Cambisols.
- CMe: Eutric Cambisols.
- LVh: Haplic Luviols.

En resumen, la subdivisión de cada unidad hidrológica siguió la siguiente jerarquía:

Nivel 1: Cuenca.

Nivel 2: Municipio.

Nivel 3. Tipo de suelo.

Nivel 4: Tipo de Cobertura.

Al combinar los 4 niveles, la subdivisión para la región Tolima-Guila resultó en 1016 combinaciones entre cuenca – municipio – tipo de suelo y tipo de cultivo. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. En el archivo “*TH_Areas_HRU_WEAP.xlsx*” que acompaña a este informe en el Anexo I, se encuentran el detalle para la totalidad de unidades hidrológicas incorporadas en el modelo.

Los elementos que conforman el modelo se observan en la siguiente figura, donde los nodos de color verde representan las HRU (Catchment). Los balances hídricos se ejecutan a nivel de cada unidad, resultando en el cálculo de la evapotranspiración, escorrentía, infiltración, entre otros, y posteriormente se integran a través de la red de drenaje como líneas celestes (River). Por lo tanto, es posible establecer los efectos acumulativos de intervenciones ubicadas aguas arriba en cualquier punto de la cuenca. Dentro de las unidades hidrológicas es posible caracterizar las condiciones climáticas, de cobertura y usos de la tierra, entre otras variables hidroclimatológicas relacionadas con las HRU (y sus niveles de información).

Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Tolima-Huila.

2.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

Los parámetros del modelo se definen a partir del método de humedad de suelo y son establecidas como variables globales, lo que permite realizar modificaciones sin necesidad de ajustar cada unidad hidrológica de manera individual. En la estructura WEAP se configuran como Supuestos Claves de WEAP (o Key Assumptions en inglés), que corresponden a valores predefinidos para distintos parámetros del método de humedad de suelo. Estas variables facilitan la desagregación de los valores según factores específicos que influyen en el modelo, garantizando una representación más precisa de los procesos hidrológicos.

Al respecto, el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F) están relacionados con los tres cultivos priorizados (plátano, arroz y maíz), así como con otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están asociados específicamente con las características del tipo de suelo. Este enfoque de parametrización es fundamental, ya que permite calibrar los parámetros del modelo de manera práctica y eficiente, asegurando una representación coherente de los procesos hidrológicos. Además, facilita la incorporación de la similitud espacial en el análisis, integrando la información de las distintas capas de datos y mejorando la precisión en la modelación.

En la siguiente figura se observan los Key Assumptions configurados para la cuenca C01, donde se puede evidenciar que la estructura jerárquica inicia con los parámetros Kc , RRF y f seguido de Ks y SWC . Además, en la parte inferior aparecen las variables Dw y Kd , que representen parámetros adicionales dentro del modelo.

Figura 5. Estructura supuestos clave región Tolima-Huila.

2.2 FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA

Para representar los procesos de lluvia-escorrentía el modelo hidrológico dentro de WEAP requiere dos forzantes hidroclimáticos: la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP) como las variables de entrada. Así que se utilizaron los campos de P y ETP mensuales presentados en el entregable Producto B-2_Hidroclimatología.

El comportamiento de la ETP y P mensual multianual y la serie de tiempo para los 40 años de análisis se observa en las siguientes figuras. Con respecto a la precipitación, se puede identificar un patrón monomodal, con picos notables en los meses de marzo, abril, mayo y octubre noviembre, diciembre alcanzando valores máximos de hasta 360 mm mes⁻¹ en la zona central y oriente de la región (Figura 6), mientras que al norte y sur los valores son inferiores a 36 mm mes⁻¹. Frente a la ETP se observa en general un incremento al nor-oriente de la región con valores que oscilan entre 100 mm mes⁻¹ y 140 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector occidental donde se encuentra el Parque Nacional Natural las Herosas, la ETP presenta valores bajos que varían de 0 mm mes⁻¹ y 100 mm mes⁻¹ (Figura 7).

Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

En la Figura 8 se observan la variación mensual de la P (gráfica superior) y ETP (gráfica inferior) a lo largo del periodo histórico o línea base. Los colores con transparencia reflejan la serie en bruto del promedio de la región Tolima-Huila de las dos variables de análisis, mientras que las líneas de color azul y verde sin transparencia son la media móvil con una ventana de 24 meses. Las líneas punteadas de color amarillo son la tendencia lineal de las variables evaluadas.

Los resultados reflejan que en la P presenta una tendencia de tipo leve ascendente, con un p-valor de 0.21, lo que indica que no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la precipitación está aumentando, ya que el p-valor es mayor a 0.05. Los valores máximos de precipitación en esta región se registran en los años 1984, 1999, 2010, 2011 y 2022, mientras que los periodos críticos ocurrieron en 1997, 2009 y 2015.

El análisis de la serie de Evapotranspiración Potencial (ETP) a lo largo de los 40 años evaluados muestra una tendencia ascendente, con un p-valor de 0.0076, lo que indica la suficiente evidencia estadística para concluir que el aumento de esta variable es significativo. Los valores máximos se registran en los años 1985, 2003, 2009 y 2015, mientras que los valores más bajos ocurren en 1984, 1998, 2008 y 2011 como se observa a continuación.

Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Tolima-Huila en el periodo histórico.

2.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN

Para evaluar el desempeño del modelo hidrológico, se emplea la herramienta Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics-OSTRICH, (Matott, 2005), que integra diversos algoritmos de optimización como el Dynamically Dimensioned Search (DDS). Este algoritmo es muy útil para problemas de optimización computacionalmente costosos, como la calibración de modelos de cuencas hidrográficas distribuidas o semidistribuidas. El rendimiento de DDS se compara con el algoritmo de evolución compleja aleatoria para múltiples funciones de prueba de optimización (Bryan A. Tolson, 2007). A través de una sencilla parametrización, DDS permite calibrar de forma automática los parámetros del modelo hidrológico a través de un proceso de optimización y búsqueda global, con el objetivo de minimizar la función objetivo.

En el proceso de calibración, la función objetivo utilizada es el Kling-Gupta Efficiency (KGE), un indicador que compara las series de tiempo simuladas con las observadas. El KGE evalúa el desempeño del modelo considerando tres aspectos clave: correlación, sesgo y variabilidad, proporcionando así una medida integral de ajuste (Gupta, 2009).

A continuación, se presentan los rangos de KGE utilizados que definen si el desempeño del modelo hidrológico es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio, bueno y muy bueno, conforme lo define el European Flood Awareness System-EFAS (Gupta, 2009).

Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).

El proceso de modelación hidrológica cubrió el período 1982-2022 que a su vez dividió en distintas etapas con sus respectivos períodos para asegurar la robustez y precisión del modelo. Inicialmente, se estableció un **período de calentamiento** que abarcó los cinco (5) primeros años de la serie observada en cada estación hidrológica. Este período inicial es crucial para que el modelo se establezca y ajuste sus condiciones iniciales antes de la calibración. Posteriormente, se definió el **período de calibración**, que comprendió el resto de los años disponibles en la serie de datos de cada estación (por ejemplo, de 1987 a 2017), una vez excluidos tanto el período de calentamiento como el de validación. Durante esta fase, se ajustaron los parámetros del modelo para minimizar las diferencias entre los valores simulados y los observados. Finalmente, se reservó un **período de validación** que cubrió los cinco (5) últimos años de la serie observada de cada estación, es decir desde el año 2018 hasta 2022. Este período final, se utilizó para evaluar la capacidad predictiva del modelo en un conjunto de datos independiente, es decir, datos que no se utilizaron ni en el calentamiento ni en la calibración, proporcionando así una medida objetiva del rendimiento y la fiabilidad del modelo hidrológico desarrollado.

A continuación, se presentan los resultados de la función objetivo (KGE) para cada cuenca calibrada y validada de la región Tolima-Huila. De la Figura 10, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.2 y 1.0 durante el periodo de calibración (tonos azul oscuro y morado). Estas cuencas corresponden al 79 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación de caudales varía de aceptable a muy bueno. Sin embargo, cuencas como la C20, C21, C36, C38 y C44 ubicadas en la parte central y cuencas como las C56, C67, C70, C66, C68, C75, C74, C51, C49, C79 y C63 ubicadas al norte de la región, presentan valores de KGE entre 0.0 y 0.4 (tonos de gris a azul claro), lo que sugiere una menor precisión en la calibración para estas áreas. Esta condición está asociada a la disponibilidad de datos debido a ausencia de estaciones en cuencas de cabecera, variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas y a limitaciones en la parametrización del modelo.

En general, la calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una aceptable a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.

a

b

Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Tolima-Huila por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

Frente a la etapa de validación, se observa que la mayoría de las cuencas registran valores de KGE entre 0 y 1.0, lo que indica una menor precisión en la simulación. Las áreas con valores insatisfactorios se ubican en el occidente de la región, donde se encuentran las cuencas de cabecera, las cuales presentan una deficiente disponibilidad de datos debido a la ausencia de estaciones. Estas cuencas representan el 41 % del total, lo que evidencia una menor precisión en la calibración para estas áreas.

En conclusión, al comparar la calibración con la validación, se evidencia una alta disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, lo cual es un comportamiento esperado en procesos de modelación hidrológica. No obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región con un 60 % del desempeño en la simulación del caudal, el cual varía de aceptable a muy bueno.

a

b

Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Tolima-Huila por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad e incertidumbre de los modelos hidrológicos es un paso muy importante que permite calcular el límite de precisión de los resultados, determinar la confiabilidad de éste y el rango de validez de las simulaciones para los periodos de evaluación.

Como parte de la evaluación de la incertidumbre en la variable caudal, se estimó la banda de confianza (del 95 %) de los datos históricos mensuales a partir de sus datos diarios por medio de la remuestreo o Bootstrapping² (Hernández-Abreu & Martínez-Pérez, 2012). La Figura 12,

² Bootstrapping: consiste en generar muestras de tamaño n para obtener la función de distribución de las medias (μ otro estadístico) de todas las muestras generadas. El procedimiento de bootstrap es un método que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Estas nuevas muestras se denominan muestras repetidas o bootstrap. Cada muestra tiene el mismo tamaño que la muestra original. Es así como las muestras repetidas de esta muestra original representan lo que obtendríamos si tomáramos muchas muestras de la población.

muestra la variación del caudal en la estación 22027010 durante el año 1999. Se observa una marcada variación estacional, con los mayores caudales en febrero, lo que sugiere eventos de precipitación intensa o con mayores volúmenes en esos meses. La línea punteada representa el "caudal simulado" obtenido del modelo hidrológico WEAP, mientras que el área sombreada en color azul muestra el rango de confianza (percentiles 5 % a 95 %) de los observados a nivel mensual. En general, el caudal simulado se mantiene dentro de este rango observado, sugiriendo que el modelo captura razonablemente la dinámica hidrológica, aunque tiende a estar más cerca del límite inferior del rango. Sin embargo, la banda de confianza es más amplia en los meses de mayor caudal, lo que implica una mayor incertidumbre del modelo en estos períodos y una mayor sensibilidad a cambios en sus parámetros.

Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1999 – Estación 22027010

Para poder estimar, de una forma más objetiva la relación entre la simulación hidrológica y la banda de confianza de los datos observados, se implementó el enfoque desarrollado por Xiong et al. (2009). Estos autores propusieron diversos índices para evaluar los intervalos de incertidumbre de las predicciones frente a los observados. Con base en esta aproximación, pero de forma opuesta se evalúa el intervalo observado en relación con lo simulado donde por medio de tres índices se estima, la razón entre el número de caudales simulados envueltos por

los límites de observados y los otros dos índices que abordan el grado de simetría de los límites de observados con respecto al hidrograma de los caudales simulados. A continuación, se describen los tres índices o métricas claves destinadas a examinar dichos intervalos:

- Tasa de contención (CRATIO).
La tasa de contención se utiliza para evaluar la calidad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de datos observados que están contenidos dentro del intervalo de predicción.
- Ancho de banda promedio (ABW).
Considere:

$$ABW = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T (q_u^t - q_l^t)$$

donde q_u^t y q_l^t son los límites superior e inferior de la predicción en el tiempo t. El ancho de banda promedio (ABW) es un índice que mide la magnitud general del intervalo de incertidumbre estimado.

- Amplitud de desviación promedio (ADA).
La amplitud de desviación promedio es un índice para cuantificar la diferencia promedio entre la curva de los puntos medios de los límites de predicción y el hidrograma observado. Se define como:

$$ADA = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T \left| \frac{1}{2} (q_u^t - q_l^t) - Q_{obs}^t \right|$$

donde Q_{obs}^t es la descarga observada en el tiempo t.

Los resultados de la implementación de las tres métricas evaluadas para el periodo de calibración de presentan en la Tabla 2. El CRATIO ideal inalcanzable es 100%, lo que indicaría que todo el hidrograma de caudal simulado se encuentra dentro de la banda formada por las trayectorias de los límites de observación inferior y superior. Los resultados de este índice fueron clasificados por en cuartiles (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto). Los resultados revelan una tendencia general a la subestimación en la mayoría de las estaciones, con algunas excepciones de sobreestimación. Los anterior revela que gran parte de los caudales simulados tiende a estar más próximos al límite inferior de la banda de confianza observada. La

clasificación del CRATIO permite identificar qué estaciones tienen un ajuste más preciso en función del porcentaje de datos observados cubiertos por los intervalos de las observaciones.

Con respecto a los resultados del ABW, se observa una amplia variabilidad en el ancho de la banda de confianza observada. El 50 % de las estaciones presentan valores superiores a 12.8 m³/s, destacando la estación 22057010 con el mayor ancho registrado (86.65 m³/s). En contraste, el 25 % de las estaciones tiene anchos inferiores a 2.43 m³/s, como es el caso de las estaciones 22017030 (0.59 m³/s), 22077060 (1.60 m³/s) y 22077070 (2.30 m³/s). Las estaciones restantes reportan valores intermedios, entre 3.14 m³/s y 66.05 m³/s, lo que refleja una distribución heterogénea de la incertidumbre en la simulación.

Si bien el ABW solo describe el promedio del ancho de la banda observada de los caudales, el índice ADA permite evaluar si las simulaciones tienden a sobrestimar o subestimar los valores observados. Los mejores resultados de ADA se presentan cuando este valor es cercano a 0 m³/s, indicando que la simulación se encuentra centrada en la banda de confianza observada.

Los resultados del ADA reflejan una tendencia generalizada a la subestimación, con valores negativos en la mayoría de las estaciones. Las estaciones con las mayores subestimaciones incluyen 22077060 (-257.26 m³/s), 22077070 (-254.71 m³/s) y 22067010 (-251.35 m³/s), donde el valor simulado se encuentra significativamente por debajo de la banda de confianza observada. En términos de asimetría [ABW/ADA], algunas estaciones presentan valores extremos, como 22027010 (-247%), 22017010 (-57%) y 22017020 (76%), lo que indica una gran desviación respecto a la banda de confianza.

En contraste, algunas estaciones muestran sobreestimación, aunque en menor proporción. Destacan 22057070 (220.25 m³/s), 22057060 (158.09 m³/s) y 22057040 (184.86 m³/s), con asimetrías positivas de hasta 33%, reflejando que los valores simulados se encuentran por encima de la banda de confianza en estas estaciones.

Este análisis confirma que las estaciones con menores valores de ABW tienden a presentar subestimaciones más críticas, con asimetrías negativas que pueden superar el 200% de la banda de confianza. Por otro lado, las estaciones con mayores anchos de banda observada reportan sobreestimaciones considerables, con asimetrías que oscilan entre 30% y 233%.

Tabla 2. Indicadores de banda de confianza

ESTACION	CRATIO	ABW	ADA	ASIMETRIA	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
22017010	12.63	7.18	-12.55	-57%	Subestimación	Medio-Alto
22017020	17.47	19.70	25.97	76%	Sobreestimación	Alto
22017030	0.00	0.59	-36.95	-2%	Subestimación	Bajo

ESTACION	CRATIO	ABW	ADA	ASIMETRIA	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
22027010	21.75	12.80	-5.18	-247%	Subestimación	Alto
22027020	4.67	7.33	-32.50	-23%	Subestimación	Medio-Alto
22047010	0.00	11.74	39.61	30%	Sobreestimación	Bajo
22057010	31.99	86.65	37.18	233%	Sobreestimación	Alto
22057040	0.00	60.70	184.86	33%	Sobreestimación	Bajo
22057050	0.54	2.43	-18.11	-13%	Subestimación	Medio-Alto
22057060	0.00	47.73	158.09	30%	Sobreestimación	Bajo
22057070	0.00	66.05	220.25	30%	Sobreestimación	Bajo
22067010	0.00	3.14	-251.35	-1%	Subestimación	Bajo
22077030	0.00	2.03	-24.94	-8%	Subestimación	Bajo
22077060	0.00	1.60	-257.26	-1%	Subestimación	Bajo
22077070	0.00	2.30	-254.71	-1%	Subestimación	Bajo

"Bajo"	Si el valor de CRatio está en el primer cuartil
"Medio-Bajo"	Si el valor de CRatio está entre el primer y segundo cuartil.
"Medio-Alto"	Si el valor de CRatio está entre el segundo y tercer cuartil.
"Alto"	Si el valor de CRatio está en el cuarto cuartil.

3 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

3.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL

A partir de los resultados de la modelación hidrológica, se obtuvieron series de caudales diarias para el periodo 1982 – 2022 en cada una de las unidades hidrográficas delimitadas para la región Tolima - Huila. Con base en dichas series se realizó la caracterización del régimen mensual multianual y se estimó el caudal promedio anual que se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control

Estaciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	anual
22017010	21.1	23.1	27.8	33.2	29.6	20.1	15.4	13.7	16.5	29.4	36.2	26.4	24.4
22017020	65.2	72.4	80.8	92.1	87.2	66.9	54.4	48.5	57.0	79.2	93.5	75.0	72.7
22017030	4.7	5.2	5.5	6.0	5.8	4.5	3.6	3.3	3.7	4.5	5.5	5.3	4.8
22027010	59.4	64.7	69.6	78.3	71.3	56.7	46.5	41.7	44.3	58.3	76.8	66.2	61.1
22027020	34.6	37.9	39.7	42.9	40.2	34.8	29.7	27.0	28.2	33.4	40.8	37.0	35.5
22047010	28.1	28.4	31.5	40.4	40.4	27.8	20.5	17.0	17.7	26.9	40.7	35.9	29.6

22057010	265.8	291.1	332.2	396.2	357.0	245.1	191.7	171.4	201.2	311.4	400.9	327.1	290.9
22057040	228.5	247.4	278.5	328.3	298.6	211.4	165.4	147.1	168.6	258.2	335.4	275.8	245.3
22057050	9.2	9.9	12.5	15.9	12.0	5.3	3.2	2.9	4.4	12.7	18.0	13.1	9.9
22057060	183.4	200.7	225.7	261.6	236.0	170.5	134.8	120.7	140.1	211.0	266.8	216.7	197.3
22057070	233.3	253.1	285.3	336.8	305.5	215.7	168.9	150.4	173.0	265.1	343.9	282.5	251.1
22067010	8.5	11.0	15.4	21.2	17.2	8.1	5.7	5.3	9.7	18.0	19.4	12.9	12.7
22077030	1.2	1.3	1.8	2.7	2.5	1.5	1.2	1.0	1.4	2.5	2.7	1.6	1.8
22077060	2.9	3.4	3.8	5.3	6.0	4.8	3.6	3.2	3.9	4.5	4.9	3.6	4.2
22077070	8.7	9.8	13.1	21.1	22.0	13.5	9.8	7.9	9.8	16.2	20.0	13.0	13.7

Como se aprecia en la Tabla 3 la región Tolima - Huila presenta un régimen bimodal con dos periodos de altas afluencias y dos periodos de estiaje. Las más altas afluencias se tienen en los meses de marzo a mayo, seguido por el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre. En lo que respecta a los periodos de estiaje, el más crítico de ellos se presenta durante los meses de julio a septiembre.

En lo que respecta al caudal promedio anual se evidencia que en la estación localizada en proximidades a la desembocadura del río Saldaña al río Magdalena se tiene en promedio un caudal de 290 m³s⁻¹. Sin embargo, debido a la localización de las estaciones en algunas de ellas alcanzan caudales medios desde los 2 m³s⁻¹, siendo aproximadamente 83 m³s⁻¹ el promedio en todos los puntos de control contemplados.

3.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La oferta hídrica superficial es el agua que se encuentra disponible en la superficie terrestre en forma de escorrentía que se concentra en los cuerpos hídricos que abastecen diferentes actividades económicas, ecosistemas y sostenimiento de los recursos hídricos.

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en las unidades hidrográficas delimitadas para la región se calculó a partir de un modelo hidrológico construido en WEAP descrito en las secciones 1.1 y 1.2 donde a partir de las características del suelo, coberturas vegetales y datos climatológicos se estimó el flujo superficial (escorrentía) y caudales diarios, con los cuales se calcula la OHTS.

Figura 13. OHTS condición hidrológica media

En la Figura 13 se presenta la OHTS anual para la condición hidrológica media en las unidades hidrográficas de la región Caribe Occidental. Dicha oferta varía entre 1 y 420 $\text{Hm}^3 \text{ año}^{-1}$. En general las mayores ofertas se aprecian en la parte baja de los ríos tributarios del río Saldaña. La zona hidrográfica del río Cucuana, localizada al norte de la región es la que presenta la oferta más baja con valores en general por debajo de 100 $\text{Hm}^3 \text{ año}^{-1}$.

4 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA

La demanda hídrica se refiere al volumen de agua requerido por diferentes sectores económicos, la población y el medio ambiente para satisfacer necesidades específicas. Incluye

el agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, tanto para consumo directo como para procesos productivos. Este concepto es clave para la planificación y gestión sostenible del recurso, ya que permite evaluar la presión sobre los recursos disponibles y priorizar su uso de manera equilibrada y equitativa.

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua 2022 (ENA 2022) reveló que el país consume anualmente 33.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 43% corresponde al sector agrícola, y un 67% del total generado a partir de actividades no agrícolas (hidroenergía, piscícola, doméstico, pecuario y sacrificio, minería, hidrocarburos, industria, servicios/oficial y construcción). La mayor demanda se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, una región que, aunque soporta el 74% de la población y produce el 80% del PIB, presenta un desafío significativo por su baja disponibilidad de agua superficial comparada con otras regiones como el Amazonas y Orinoco.

A pesar de su potencial, el uso de aguas subterráneas es limitado debido al desconocimiento integral de este recurso. Los acuíferos representan una oportunidad clave para complementar la oferta hídrica, especialmente en contextos de variabilidad climática y sequías. Su gestión racional y sostenible será esencial para garantizar la seguridad hídrica en el futuro.

4.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía colombiana, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Sin embargo, esta actividad productiva presenta una alta dependencia del recurso hídrico. La demanda de agua en la agricultura, que abarca desde el riego hasta los procesos de producción, representa una fracción considerable del consumo total a nivel nacional. Comprender la dinámica de esta demanda es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector y la adecuada gestión del recurso hídrico en las cuencas colombianas.

El proceso para calcular la demanda agrícola de agua incluyó varias etapas clave. Primero, se tomaron los datos de coeficientes de cultivo (Kc) calibrados para cada cultivo. Luego, se importaron y procesaron datos de áreas de riego y evapotranspiración de referencia (ETref), calculando promedios anuales multianuales para cada cuenca. También se integraron datos históricos de precipitación, siguiendo el mismo enfoque de agregación anual. Con esta información, se generó una matriz de resultados para estimar la demanda hídrica de cada cultivo, considerando la eficiencia del riego la cual se estableció como 0.65 y la eficiencia de la precipitación la cual se consideró de 0.8. Finalmente, los cálculos se realizaron iterativamente para cada cuenca y cultivo, consolidando los resultados en una estructura final de datos. Para

más información en el cálculo de esta demanda se recomienda hacer una revisión del capítulo 5 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010).

La Figura 14 (superior izquierda) muestra la demanda agrícola con un promedio de 1.06 Hm³año⁻¹ por cuenca, llegando a un máximo de 23.92 Hm³año⁻¹. Relacionada con el área de las cuencas, su intensidad promedio es de 0.007 Hm³año⁻¹/km².

La Tabla 4 revela que la mayoría de las cuencas (56 de un total de 79) se agrupan en el rango de menor demanda hídrica (0.0-0.54 Hm³año⁻¹), cubriendo 6,553 km², lo que representa el 66 % del área total. Aunque este grupo es el más numeroso, su demanda hídrica individual es relativamente baja. Por otro lado, las cuencas con mayor demanda se distribuyen en rangos superiores, aunque en menor cantidad. El rango de 0.54-2.44 Hm³año⁻¹ contiene 13 cuencas que abarcan 1,417 km² (14 % del área total), mientras que el rango de 2.44-4.83 Hm³año⁻¹ incluye 5 cuencas con una extensión total de 923 km² (9 % del área). Las cuencas con demandas más altas se encuentran en los rangos de 4.83-15.39 Hm³año⁻¹ y 15.39-23.93 Hm³año⁻¹. En el primer caso, 4 cuencas ocupan 747 km² (8 % del área total), mientras que la cuenca con mayor demanda hídrica (15.39-23.93 Hm³año⁻¹) se extiende sobre 292 km², lo que equivale al 3 % del área.

La distribución espacial de la demanda agrícola muestra una fuerte concentración en las cuencas de menor demanda, que representan la mayor parte del territorio analizado. Sin embargo, las cuencas con consumos más altos, aunque menos numerosas, presentan un área promedio mayor, lo que sugiere la necesidad de estrategias diferenciadas para la gestión del recurso hídrico en función de la demanda y la extensión territorial.

Tabla 4. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agrícola y Extensión Territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0.0-0.54	56	6553	117	66
0.54-2.44	13	1417	109	14
2.44-4.83	5	923	185	9
4.83-15.39	4	747	187	8
15.39-23.93	1	292	292	3

4.2 DEMANDA SECTOR PECUARIO

La demanda hídrica en el sector pecuario es un componente clave para la gestión de los recursos hídricos en muchas regiones del mundo, incluida Colombia. Este sector, que abarca la

producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal, requiere grandes cantidades de agua para el consumo directo de los animales, la irrigación de pastizales, la preparación de alimentos para los animales y los procesos industriales relacionados. En Colombia, la demanda hídrica para este sector varía según la región, las prácticas productivas y la disponibilidad de fuentes de agua. A medida que la producción pecuaria se expande, especialmente en zonas rurales y rurales-urbanas, la presión sobre los recursos hídricos se incrementa, lo que plantea retos importantes para la sostenibilidad del sector, particularmente en zonas con baja disponibilidad de agua. Analizar y monitorear la demanda hídrica en el sector pecuario es esencial para optimizar el uso del agua, identificar áreas críticas y promover prácticas de gestión sostenible.

La Figura 14 (superior derecha) muestra una amplia variabilidad en la demanda pecuaria de agua entre las cuencas del área de estudio, con un promedio de $0.079 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$ y un rango que va desde 0.005 hasta $0.5 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$. Aunque la demanda promedio es moderada, se observa una alta concentración en algunas cuencas, alcanzando hasta $0.0006 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}/\text{km}^2$. Esta concentración, particularmente en cuencas de menor tamaño, resalta la necesidad de una gestión hídrica cuidadosa para asegurar el equilibrio del sistema.

El análisis de la distribución de las cuencas presentado en la Tabla 5, muestra que, si bien hay una variabilidad en los rangos de consumo, las cuencas con mayor demanda tienden a abarcar superficies más extensas. La mayor proporción del territorio analizado (33 %) corresponde a 24 cuencas con demandas de entre 0.094 y $0.195 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$, que en conjunto cubren $3,298 \text{ km}^2$.

En contraste, el rango de menor demanda (0.006 - $0.048 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$) agrupa el mayor número de cuencas (34), pero su área total es de $3,127 \text{ km}^2$, equivalente al 31 % del territorio analizado. De manera similar, el rango de 0.048 - $0.094 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$ contiene 17 cuencas que suman $2,312 \text{ km}^2$ (23 % del área total), lo que sugiere una distribución relativamente homogénea en los niveles de demanda baja e intermedia.

Las cuencas con mayor demanda se encuentran en los rangos superiores. El intervalo de 0.195 - $0.415 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$ incluye solo 3 cuencas, pero estas ocupan 902 km^2 (9 % del área), con un área promedio significativamente mayor (301 km^2 por cuenca). Finalmente, la cuenca con la demanda más alta (0.415 - $0.502 \text{ Hm}^3\text{año}^{-1}$) se extiende sobre 292 km^2 , lo que representa el 3 % del área total.

En general, aunque la cantidad de cuencas es mayor en los rangos de menor demanda, su extensión territorial es reducida en comparación con aquellas de mayor consumo. Esto indica que la demanda hídrica se distribuye de manera más equitativa en las cuencas de menor tamaño, mientras que las de mayor consumo abarcan superficies más amplias. Este patrón

sugiere la necesidad de estrategias diferenciadas de gestión del recurso hídrico, especialmente en sectores como el pecuario y el agrícola.

Tabla 5. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Pecuario y Extensión Territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0.006-0.048	34	3127	92	31
0.048-0.094	17	2312	136	23
0.094-0.195	24	3298	137	33
0.195-0.415	3	902	301	9
0.415-0.502	1	292	292	3

4.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE

La demanda hídrica del sector de agua potable es fundamental para garantizar el suministro adecuado y sostenible de agua a la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Este sector incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, actividades domésticas y servicios básicos, como la higiene y la salud. En Colombia, la demanda de agua potable está influenciada por factores como el crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, las condiciones climáticas y la infraestructura disponible para la distribución y potabilización del agua. A medida que las ciudades y las zonas rurales se expanden, la presión sobre las fuentes de agua aumenta, lo que hace aún más relevante el monitoreo y la planificación del uso del recurso para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Además, la gestión eficiente de la demanda hídrica en este sector es clave para la resiliencia ante sequías y otros eventos extremos relacionados con el cambio climático.

La demanda de agua potable (Figura 14, inferior izquierda) varía considerablemente, con un promedio de 0.028 Hm³año⁻¹ por cuenca y valores máximos de hasta 1.28 Hm³año⁻¹. La Tabla 6 muestra que la demanda hídrica doméstica se concentra principalmente en el primer rango, donde la mayoría de las cuencas presentan un consumo relativamente bajo. El rango de 0.0-0.386 Hm³año⁻¹ agrupa 76 cuencas, que en conjunto abarcan 9,427.92 km², lo que representa el 95 % del territorio analizado.

En contraste, los rangos superiores contienen un número significativamente menor de cuencas y una distribución territorial mucho más reducida. El intervalo de 0.386-0.643 Hm³año⁻¹ incluye solo 2 cuencas, con un área total de 388.01 km² (4 % del territorio), mientras que el rango más alto de demanda (1.157-1.286 Hm³año⁻¹) abarca únicamente 1 cuenca con 114.82 km² (1 % del área total). A medida que la demanda hídrica aumenta, la cantidad de cuencas disminuye notablemente, pero el área promedio por cuenca varía. Mientras que las cuencas de menor

demanda tienen un área promedio de 124.05 km², las de demanda intermedia presentan un área mayor en promedio (194.00 km² por cuenca). Sin embargo, la única cuenca con la mayor demanda hídrica no sigue esta tendencia, ya que su superficie es menor (114.82 km²).

En general, el análisis refleja que la mayoría de las cuencas tienen una demanda hídrica baja y ocupan la mayor parte del territorio. Sin embargo, la demanda hídrica más alta no necesariamente está asociada con cuencas de mayor tamaño, lo que sugiere que el consumo doméstico de agua podría estar concentrado en zonas específicas con mayor densidad poblacional o desarrollo urbano.

Tabla 6. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agua Potable y Extensión Territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0.0-0.386	76	9428	124	95
0.386-0.643	2	388	194	4
1.157-1.286	1	115	115	1

Figura 14. Demanda total multisectorial

La demanda hídrica total en la cuenca refleja la interdependencia de los diversos sectores que hacen uso del recurso, como la agricultura, la producción pecuaria, el consumo de agua potable y otros sectores industriales. En el caso del sector agrícola, se observa una gran variabilidad en la demanda, influenciada principalmente por las prácticas de riego y las condiciones climáticas. Este sector es el mayor consumidor de agua, lo que plantea desafíos en términos de

sostenibilidad, especialmente en áreas con alta presión sobre los recursos hídricos. La demanda del sector pecuario, aunque menor que la agrícola, también juega un papel relevante, particularmente en zonas de ganadería, donde el agua es esencial no solo para el consumo directo de los animales, sino también para la irrigación de pastizales y la producción de alimentos. Por otro lado, la demanda de agua potable es creciente debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Este sector enfrenta retos relacionados con el acceso equitativo al agua y la eficiencia en su distribución. Al analizar la demanda hídrica total, se destaca la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos, que contemple las demandas de todos los sectores y busque equilibrar el uso del agua con la preservación de los ecosistemas, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.

Ahora bien, espacialmente la demanda de agua en la zona de estudio se presenta en la Figura 14 (inferior derecha). La demanda hídrica total es mayor en cuencas ubicadas en la parte cuenca baja. Lo que resalta la importancia de considerar la variabilidad geográfica en su gestión y planificación.

Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0.01-0.65	55	6271	114	63
0.65-1.81	11	1277	116	13
1.81-4.03	6	896	149	9
4.03-15.74	6	1194	199	12
15.74-24.43	1	292	292	3

Para el área total, la Tabla 7 muestra la distribución de las cuencas según rangos de demanda hídrica total. El rango con menor demanda hídrica (0.01-0.65 Hm³año⁻¹) agrupa la mayor cantidad de cuencas (55), con una superficie total de 6,271 km², lo que representa el 63 % del área analizada. De manera similar, el rango de 0.65-1.81 Hm³año⁻¹, con 11 cuencas, abarca 1,277 km² (13 % del área total). Los siguientes rangos en términos de extensión territorial es el de 4.03-15.74 Hm³año⁻¹ y 1.81-4.03 Hm³año⁻¹, que contienen 6 cuencas y cubren 1,194 km² y 896 km², respectivamente, equivalentes al 12 y 9 % del territorio. Por otro lado, el rango con la mayor demanda hídrica (15.74-24.43 Hm³año⁻¹) presenta solo una cuenca, pero con una extensión considerable de 292 km², lo que indica que las cuencas con mayor demanda pueden ser más grandes en términos individuales, aunque menos numerosas.

En general, la distribución de cuencas no es uniforme. Aunque el rango de menor demanda concentra la mayor cantidad de cuencas y la mayor proporción del territorio, las cuencas con mayor demanda tienden a presentar un área promedio mayor, lo que sugiere que el consumo hídrico está relacionado con cuencas de mayor tamaño.

5 ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO

5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

La estimación del IRH para la región Tolima -Huila se presenta en la Figura 15, al lado izquierdo de la figura se puede ver la distribución espacial de las categorías obtenidas por el índice, los valores obtenidos para cada una de las cuencas se pueden ver en las etiquetas de cada polígono. En esta figura se evidencia la disminución de la regulación y retención en dirección suroriente – noroccidente, lo que coincide con el flujo natural de las corrientes de la región. En otras palabras, por lo general las cuencas con los mejores índices se ubica en las zonas altas y los índices más bajos en las zonas bajas.

En el costado derecho de la Figura 15 se puede ver el porcentaje de las cuencas clasificadas por cada categoría del IRH, resaltándose que ninguna de las cuencas de la región Tolima – Huila clasificó con un IRH Muy alto. La mayoría de las cuencas (48%) se encuentran en el rango Moderado, seguido por el 47% de las cuencas en el rango Alto y un 5%. La mayoría de las cuencas con IRH Alto cubren áreas protegidas o páramos como el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, Parque Nacional Natural Las Hermosillas y el páramo de Chili.

Figura 15. IRH calculado en las cuencas de la región Boyacá - Santander

5.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA

Previo al cálculo del IUA se estimó el caudal ambiental (Figura 16 izq) para cada una de las cuencas analizadas, esta variable se presenta en unidades de $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ con el fin de hacerla comparable con las demás variables requeridas dentro del cálculo del IUA. Para la región Tolima - Huila el caudal ambiental varía entre 1 y $250 \text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, los valores más altos se observan hacia la zona suroccidental de la región, y los valores más bajos se tienen al norte de la cuenca del río Saldaña.

Adicionalmente, se estimó la OHDS (Figura 16 der), cuyo comportamiento espacial es similar al del caudal ambiental. Para la región Tolima – Huila, esta variable se presenta entre 0 y $266 \text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, es decir, que se encuentra más de $200 \text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ por encima de los máximos estimados para el caudal ambiental.

Figura 16. OHDS (Der.) y Caudal Ambiental (Izq.)

Los resultados del IUA para la región Tolima – Huila se muestran en la Figura 17, la categoría que predomina es el uso Muy Bajo, el cual representa el 70% del total de cuencas ubicadas principalmente en la parte occidental la región. El 25% de las cuencas se categorizó en el uso bajo, donde la mayoría de las cuencas se localizan en la parte media de la región. Es necesario resaltar, que se encontraron 4 cuencas en condición moderada de uso (5% del total), estas se localizan principalmente al norte de la región en la parte baja de la cuenca.

Se observa que algunas cuencas tienen una demanda total muy baja en comparación con su OHDS, lo que sugiere un IUA bajo. Por ejemplo, las cuencas C01 a C05 tienen demandas totales muy bajas (entre 0.02 y 0.09) y OHDS relativamente altas (entre 27.70 y 149.34), lo que indica un IUA bajo. Por otro lado, cuencas como C29, C32, y C60 tienen demandas totales significativamente más altas (6.956, 7.056, y 2.963 respectivamente) en comparación con sus OHDS, lo que sugiere un IUA más alto y una mayor presión sobre los recursos hídricos. Un IUA bajo indica que la cuenca tiene una oferta hídrica suficiente para satisfacer la demanda actual, lo que es favorable para la gestión sostenible del agua. Un IUA alto sugiere que la cuenca está

experimentando una alta presión sobre sus recursos hídricos, lo que podría llevar a problemas de escasez de agua y afectar la sostenibilidad a largo plazo.

Figura 17. IUA de la región Tolima-Huila en el periodo histórico en condición hidrológica media

5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH

Los resultados del IVH para la región Tolima – Huila se presentan en la Figura 18. En general, en la región predomina una Baja vulnerabilidad al desabastecimiento para la condición base evaluada (44 cuencas - 57% del total), la siguiente categoría con mayor dominancia es Muy Baja con 30 cuencas (39%), y en categoría media se tienen 3 cuencas (4%). No se clasificaron cuencas con vulnerabilidad entre alta y muy alta. Lo anterior indica que en estas cuencas el uso del agua no ha superado la regulación-retención y la relación oferta-demanda en el periodo base, el IUA es predominantemente "Muy bajo" o "Bajo", combinado con un IRH "ALTA" o "MODERADA", lo que resulta en categorías de vulnerabilidad favorables.

Figura 18. IVH de la región Tolima-Huila en el periodo histórico en condición hidrológica media

Las cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" (57 presentan un IUA "Muy bajo" y un IRH "ALTA", lo que indica una baja presión sobre el recurso hídrico y una alta capacidad de regulación natural. Esto resulta en una vulnerabilidad muy baja al desabastecimiento. Por su parte, las cuencas con vulnerabilidad "Media" presentan: IUA "Bajo" con IRH "BAJA" (C61), IUA "Muy bajo" con IRH "BAJA" (C43 y C52). Aunque la presión sobre el recurso es baja, la capacidad de regulación hídrica es deficiente, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Especialmente se puede identificar que las cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" se concentran principalmente en la parte occidental de la región, las cuencas con vulnerabilidad "Baja" tienen una distribución más amplia, pero predominan en la zona central y oriental de la región. Finalmente, se identifica no existe una correlación significativa entre el tamaño de las cuencas y su vulnerabilidad hídrica, lo que sugiere que otros factores hidrogeológicos, climáticos y de uso del suelo son más determinantes (ver Tabla 8).

Tabla 8. Categoría IVH por áreas

Categoría IVH	Área promedio (km ²)	Área mínima (km ²)	Área máxima (km ²)	Desviación estándar
Muy baja	119.7	32.6	292.9	63.4
Baja	138.5	27.9	312.8	75.2
Media	136.8	69.4	211.6	71.2

6 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN TOLIMA-HUILA A PARTIR DEL AR6-IPCC

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua en la región Tolima-Huila se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para el período 2040 – 2070, se evaluaron las condiciones climáticas resultantes de los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC por sus siglas en inglés). En particular, se consideraron los GCM que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), como se presentó en el producto B2 de la presente consultoría, resultando en un total de 20 GCM y 4 escenarios SSP.

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para la región Tolima-Huila a partir de los GCM, la representatividad local de los GCM y la priorización de estos para la definición de los ensambles hidrológicos.

6.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Las proyecciones climáticas se presentan en términos de cambios porcentuales para la precipitación y cambios en °C para la temperatura media y extrema (es decir, mínima y máxima), considerando como referencia el período 1984-2014 (31 años). Se consideró este periodo debido a que se quiere usar la misma cantidad de años del período futuro de análisis (2040 – 2070) y porque 2014 es el último año del período histórico de los GCM del AR6-IPCC.

La Figura 19 presenta las series de tiempo de las proyecciones o tendencias del AR6-IPCC para la región Tolima-Huila de temperatura media y precipitación total anuales, tomando como

referencia el período 1984 – 2014, y La Figura 20 presenta diagramas de violín con los cambios promedio para el período 2040 – 2070. Estas proyecciones muestran una tendencia al aumento en las temperaturas medias y extremas, mientras que, para la precipitación, muestran tanto condiciones aumento como de disminución (Figura 19). Es importante notar que las tendencias son relativamente similares entre escenarios hasta el año 2040, aproximadamente, y posteriormente comienzan a separarse y aumenta la incertidumbre de y entre los escenarios.

Para el período 2040 – 2070, los aumentos en temperatura tienden a ser menores en el escenario SSP 1-2.6 y mayores en el escenario SSP 5-8.5, los cuales corresponden al escenario optimista y pesimista, respectivamente. Por otro lado, los cambios promedio para la precipitación de los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 muestran una tendencia al aumento y los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5 a la disminución (Figura 20). La Tabla 9 presenta una síntesis de estas proyecciones y se describen a continuación.

En el caso de la temperatura media, las proyecciones muestran un aumento de 1.2, 1.5, 1.8 y 2.2 °C en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 0.5 °C. En el caso de las temperaturas mínimas (máximas), las proyecciones para estos mismos escenarios muestran un aumento de 1.2 (1.3), 1.6 (1.8), 2.0 (2.2) y 2.2 (2.7) °C, con una desviación estándar promedio de 0.5 °C (0.6 °C). El aumento en la temperatura mínima es levemente mayor al de la temperatura media y menor al de la temperatura máxima.

En el caso de las precipitaciones, los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 (escenario optimista y neutro) muestran un aumento promedio en precipitación de 0.7 y 0.3 % (13 y 6 mm) junto a una desviación estándar cercana a un 5.5 %. En el caso de los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, las proyecciones muestran una disminución en precipitación de 1.2 y 2.2 % (23 y 42 mm), respectivamente, con una desviación estándar cercana a 7.5 %. Si bien los cambios promedio en precipitación son menores a un 5 % (95 mm), los cambios individuales de cada GCM se encuentran entre -20 y +20 % (+/- 379 mm).

Figura 19. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Tolima-Huila, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Nota 2: Las líneas sólidas muestran el valor promedio de cada uno de los escenarios y el área opaca muestra el rango entre los percentiles 5 y 95 %, con una media móvil de 3 años.

Figura 20. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Tolima-Huila en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: El ancho de los diagramas de violín representa la densidad o frecuencia de casos, indicando para cada escenario SSP cómo se distribuyen las proyecciones de cada GCM.

Nota 2: La línea negra sólida horizontal dentro de cada diagrama representa la mediana y la línea gris discontinua para la precipitación marca la transición entre aumento y disminución.

Nota 3: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	0.7 (5.6)	0.3 (5.8)	-1.2 (7.3)	-2.2 (7.9)
Temperatura media (°C)	1.2 (0.4)	1.5 (0.4)	1.8 (0.5)	2.2 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.2 (0.4)	1.6 (0.4)	2.0 (0.5)	2.2 (0.6)
Temperatura máxima (°C)	1.3 (0.5)	1.8 (0.5)	2.2 (0.7)	2.7 (0.7)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Las Figura 21 a Figura 24 muestran la distribución espacial de los cambios promedio en precipitación, temperatura media, mínima y máxima. Los cambios en precipitación en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 muestran una distribución espacial homogénea dentro de un mismo escenario, con cambios menores a 3 %. En el caso del escenario SSP 3-7.0, se observa que en el centro y centro-sur de la región se concentran las disminuciones, mientras que en los contornos el cambio es menor a 1.5 %. En el caso de las temperaturas media, mínima y máxima, los cambios muestran una distribución espacial homogénea dentro de un mismo escenario, con cambios menores a 0.5 °C.

Figura 21. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 - 2014, para la región Tolima-Huila.

Figura 22. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Cambio temperatura mínima 2040 - 2070, respecto al 1984 - 2014 (°C)

Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Tolima-Huila.

Debido a que las proyecciones de las variables climáticas son el resultado de una dinámica atmósfera-oceano acoplada, estas proyecciones no son independientes, sino que existe una narrativa o relación entre estas. La Figura 25 presenta la narrativa entre los cambios proyectados en temperatura promedio y los cambios en precipitación y temperaturas extremas. En esta figura, cada punto representa la combinación del cambio entre variables para un GCM y el color indica el escenario asociado. Los cambios en las temperaturas extremas muestran una relación directa con las temperaturas medias. En el caso de la precipitación, no existe una relación evidente como para las temperaturas extremas. Para los distintos

escenarios, existen condiciones con cambios en precipitación de distinto signo para el mismo aumento en temperatura, como, por ejemplo, para el escenario SSP 5-8.5 se observa un caso con un cambio en precipitación cercano a +15% y otro de -15 %, ambos con un aumento en temperaturas cercano a 2.0 °C.

Figura 25. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Tolima-Huila en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: Las estrellas con borde negro representan el valor promedio de los GCM para cada escenario.

Nota 2: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

6.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM

Debido a que los GCM del AR6-IPCC son modelos de resolución espacial del orden de 100 km, sus resultados no son directamente representativos de las condiciones climáticas locales, por lo que es necesario realizar un análisis de representatividad local. En este trabajo, se analizó la representatividad local en términos de un índice de desempeño, denominado PPI (Past Performance Index en inglés), que combina tres métricas que se enfocan en la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia los totales anuales de la precipitación y temperatura. Estas tres métricas se calcularon con base en las series de tiempo de la agregación espacial para cada región priorizada de la información observada histórica y de los GCM, en el período de referencia 1984 – 2014.

La Figura 26 presenta síntesis del análisis de representatividad local para la región de Tolima-Huila en el período de referencia, basado en la precipitación y temperatura media. La primera fila, segunda y tercera fila muestran la comparación de la tendencia anual, la variabilidad

estacional y la frecuencia de los totales anuales entre los 20 GCM considerados para la modelación hidrológica y las observaciones. La primera y segunda fila corresponden a la comparación de la precipitación y temperatura, respectivamente, mientras que la tercera fila muestra cómo se relacionan ambas variables. Adicionalmente, el resumen de los estadísticos de esta comparación se presenta en la Tabla 10.

Los GCM muestran una diversidad de condiciones en el período 1984 – 2014 para la región Tolima-Huila. Respecto a las tendencias, los GCM muestran una variedad de tendencias anuales en la precipitación, con valores desde -20 a 20 mm/año, mientras que la tendencia anual observada es cercana a 2 mm/año. En el caso de la temperatura, los GCM muestran incrementos entre 0.01 y 0.05 ° C/año, lo cual no es consistente con los decrementos de 0.06 °C/año que muestran las observaciones. Respecto a la variabilidad estacional, los GCM presentan diversas condiciones consistentes con cómo se distribuyen las precipitaciones observadas a lo largo del año, con algunos casos particulares con condiciones no representativas. En el caso de las temperaturas, los GCM no logran representar correctamente la distribución de las temperaturas a lo largo del año. En cuanto a la frecuencia de los totales anuales, los GCM aproximan correctamente la frecuencia de las precipitaciones observadas, incluyendo los casos secos (valores estandarizados menores a -1) y húmedos (valores estandarizados mayores a 1), además de los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1); sin embargo, los GCM tienden a sobre estimar los casos extremos más secos (valores menores a -2). En el caso de las temperaturas, ningún GCM captura la totalidad de las condiciones locales.

Figura 26. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Tolima-Huila. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta.

Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Tolima-Huila.

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
FGOALS-g3	0.20	0.30	0.78	-0.03	0.32	0.45	0.66	1

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
INM-CM5-0	0.32	0.38	-0.27	-0.04	0.28	0.40	0.70	2
TaiESM1	0.20	0.37	8.90	-0.03	0.14	0.52	0.72	3
CMCC-ESM2	0.30	0.33	-2.27	-0.03	0.24	0.56	0.75	4
EC-Earth3-Veg	0.37	0.39	-0.10	-0.04	0.25	0.47	0.76	5
INM-CM4-8	0.34	0.42	7.64	-0.04	0.19	0.47	0.77	6
EC-Earth3	0.34	0.37	-4.23	-0.02	0.33	0.48	0.78	7
CAS-ESM2-0	0.29	0.29	6.77	-0.03	0.15	0.62	0.78	8
AWI-CM-1-1-MR	0.18	0.41	-0.38	-0.03	0.19	0.62	0.79	9
MPI-ESM1-2-HR	0.22	0.38	-7.80	-0.04	0.18	0.61	0.79	10
MPI-ESM1-2-LR	0.34	0.39	-0.29	-0.04	0.29	0.53	0.79	11
IPSL-CM6A-LR	0.32	0.26	17.79	-0.03	0.23	0.51	0.81	12
EC-Earth3-Veg-LR	0.47	0.39	-2.85	-0.04	0.25	0.52	0.84	13
CanESM5-1	0.38	0.46	3.79	-0.03	0.23	0.55	0.84	14
GFDL-ESM4	0.38	0.43	-6.29	-0.03	0.23	0.57	0.85	15
MIROC6	0.40	0.09	-4.04	-0.04	0.40	0.68	0.90	16
CanESM5	0.38	0.45	-5.02	-0.01	0.22	0.64	0.91	17
BCC-CSM2-MR	0.55	0.44	0.13	-0.03	0.24	0.53	0.92	18
NorESM2-MM	0.26	0.48	-11.53	-0.04	0.25	0.68	0.95	19
MRI-ESM2-0	0.13	0.47	-24.69	-0.04	0.17	0.63	1.00	20

A partir de la jerarquización del indicador PPI, los GCM FGOALS-g3, INM-CM5-0, TaiESM1, CMCC-ESM2 y EC-Earth3-Veg son los 5 más representativos de las condiciones locales de la región Caribe Occidental, mientras que los GCM MIROC6, CanESM5, BCC-CSM2-MR, NorESM2-MM y MRI-ESM2-0 son los 5 menos representativos.

6.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO

Para estimar el promedio y rango de incertidumbre de las variables hidrológicas, se consideró construir ensambles para cada escenario SSP como un promedio ponderado de los valores resultantes de evaluar las series climáticas de los GCM en el modelo hidrológico. La Tabla 11 presenta los pesos asignados a cada GCM en cada escenario SSP. Los 2 GCM con mayor peso para el escenario SSP 1-2.6 son IPSL-CM6A-LR y INM-CM5-0, sumando un 27 % del total; para el escenario SSP 2-4.5 son el FGOALS-g3 y INM-CM4-8, sumando un 43 % del total; para el escenario SSP 3-7.0 son el FGOALS-g3 y EC-Earth3, sumando un 36 % del total y para el escenario SSP 5-8.5 son el EC-Earth3 y EC-Earth3-Veg, sumando un 32 % del total.

Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Tolima-Huila.

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
FGOALS-g3	0.05	0.34	0.26	0.09
INM-CM5-0	0.08	0.06	0.09	0.08
TaiESM1	0.01	0.01	0.02	0.01
CMCC-ESM2	0.04	0.06	0.03	0.06
EC-Earth3-Veg	0.06	0.08	0.05	0.14
INM-CM4-8	0.07	0.09	0.05	0.04
EC-Earth3	0.04	0.03	0.10	0.19
CAS-ESM2-0	0.01	0.01	0.02	0.02
AWI-CM-1-1-MR	0.01	0.01	0.02	0.02
MPI-ESM1-2-HR	0.02	0.02	0.02	0.02
MPI-ESM1-2-LR	0.08	0.04	0.05	0.08
IPSL-CM6A-LR	0.19	0.04	0.05	0.05
EC-Earth3-Veg-LR	0.04	0.03	0.04	0.05
CanESM5-1	0.03	0.02	0.03	0.02
GFDL-ESM4	0.07	0.02	0.01	0.02
MIROC6	0.07	0.06	0.05	0.03
CanESM5	0.04	0.02	0.04	0.04
BCC-CSM2-MR	0.01	0.01	0.03	0.02
NorESM2-MM	0.01	0.01	0.02	0.01

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8.5
MRI-ESM2-0	0.06	0.03	0.03	0.02

Nota: Los GCM están ordenados de menor a mayor PPI o de mayor a menor representatividad local.

7 CONCLUSIONES

Topología del Modelo.

- Las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés) son configuradas en 4 niveles, el primero son las cuencas, el segundo los municipios, el tercero el tipo suelo y el cuarto las coberturas vegetales.
- Los parámetros a calibrar en las simulaciones numéricas incluyen el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F), los cuales están vinculados a los tres cultivos priorizados (plátano, arroz y ma), así como a otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están directamente relacionados con las características del tipo de suelo. Finalmente, las variables Dw y Kd representan parámetros adicionales dentro del modelo, asociados a la capacidad de almacenamiento y la conductividad del segundo valde.
- Las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revelan que, a lo largo de los 40 años evaluados, los caudales máximos oscilan entre $64.83 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 22077030 ubicada en la cuenca alta del río Cucuana y $1985.75 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 22057010 ubicada en el río Saldaña. Esta amplia diferencia en los caudales refleja la notable variabilidad en los flujos de agua superficial de la región.

Forzamientos Climáticos.

- La precipitación en la región Tolima-Huila presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de marzo, abril, mayo y octubre noviembre, diciembre alcanzando valores máximos de hasta 360 mm mes^{-1} en la zona central y oriente de la región, mientras que al norte y sur los valores son inferiores a 36 mm mes^{-1}

- La ETP presenta en general, un incremento al nor-oriente de la región con valores que oscilan entre 100 mm mes⁻¹ y 140 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector occidental donde se encuentra el Parque Nacional Natural las Hermosas, la ETP presenta valores bajos que varían de 0 mm mes⁻¹ y 100 mm mes⁻¹.

Evaluación del nivel de ajuste de modelo hidrológico en los periodos de calibración y validación.

- La etapa de calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una aceptable a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.
- Al comparar la calibración con la validación, se evidencia una alta disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, no obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.2 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una aceptable a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

Análisis de Sensibilidad

- El análisis de sensibilidad e incertidumbre del modelo hidrológico es fundamental para evaluar la precisión de los resultados, la confiabilidad del modelo y la validez de las simulaciones. Para ello, se estimó una banda de confianza del 95% basada en datos históricos mensuales obtenidos a partir de datos diarios mediante remuestreo por bootstrap. Se encontró que los caudales simulados tienden a mantenerse dentro de este intervalo, lo que sugiere que el modelo captura de manera razonable la dinámica hidrológica. Sin embargo, en períodos de mayores caudales, la incertidumbre del modelo aumenta, lo que indica una mayor sensibilidad a los cambios en sus parámetros. También se identificó una tendencia generalizada a la subestimación en varias estaciones de monitoreo, con desviaciones que en algunos casos superan el 200% de la banda de confianza.

Demanda Hídrica

- Sector agrícola: La demanda de agua está influenciada por factores como el coeficiente de cultivo, las áreas de riego y la evapotranspiración de referencia. Aunque la mayoría de las cuencas presentan una demanda baja, las cuencas con mayores consumos, aunque menos numerosas, abarcan superficies más extensas y requieren estrategias diferenciadas de gestión. Las cuencas con consumos más altos, aunque menos numerosas, presentan un área promedio mayor y están localizadas en la parte baja de la cuenca.

- Sector pecuario: Aunque representa una menor proporción del consumo total, sigue siendo un sector relevante. La demanda varía según la región y las prácticas productivas, y se observa una concentración de demanda en algunas cuencas pequeñas, lo que requiere un manejo eficiente del recurso.
- Agua potable: La demanda está creciendo debido al aumento poblacional y la urbanización. Se identificó que las cuencas con mayor consumo de agua potable no siempre corresponden a las de mayor tamaño, lo que sugiere que el consumo está concentrado en áreas de alta densidad poblacional

Índices relacionados con el agua – periodo histórico

- El análisis del Índice de Retención y Regulación Hídrica en la región revela un patrón espacial definido, con una disminución gradual de la capacidad de regulación y retención en dirección suroriente-noroccidente, siguiendo el flujo natural de las corrientes de la región. Este comportamiento evidencia que las cuencas ubicadas en zonas altas generalmente presentan mejores índices de regulación, mientras que las zonas bajas muestran índices más deficientes.
- Ninguna de las cuencas de la región alcanzó la categoría de IRH "Muy Alto", distribuyéndose principalmente entre las categorías "Moderado" (48%) y "Alto" (47%), con apenas un 5% en categoría "Bajo". Cabe destacar que las cuencas con IRH "Alto" coinciden mayoritariamente con áreas protegidas o ecosistemas de páramo, como el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, el Parque Nacional Natural Las Hermosas y el páramo de Chili, lo que subraya la importancia de estos ecosistemas estratégicos en la regulación hídrica regional.
- El análisis del Índice de Uso del Agua para la región muestra un predominio de la categoría de uso "Muy Bajo", representando el 70% del total de cuencas, ubicadas principalmente en la parte occidental de la región. El 25% de las cuencas se clasificó en la categoría de uso "Bajo", concentrándose mayoritariamente en la zona media de la región. Un hallazgo relevante es la identificación de 4 cuencas (5% del total) en condición "Moderada" de uso, localizadas principalmente al norte de la región en la parte baja de la cuenca.
- Los datos numéricos revelan contrastes importantes: algunas cuencas presentan demandas totales extremadamente bajas (entre 0.02 y 0.09) frente a una Oferta Hídrica Disponible Superficial (OHDS) relativamente alta (entre 27.70 y 149.34 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$), resultando en un IUA bajo. En contraste, cuencas como C29, C32 y C60 muestran demandas totales considerablemente más elevadas (6.956, 7.056 y 2.963 respectivamente) en comparación con sus OHDS, lo que indica un IUA más alto y una

mayor presión sobre los recursos hídricos. Estos resultados sugieren que, si bien la mayoría de las cuencas de la región mantienen una relación favorable entre oferta y demanda hídrica, existen zonas específicas donde la presión sobre el recurso requiere atención prioritaria.

- El análisis del Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico para la región Tolima-Huila revela un panorama mayoritariamente favorable. Predomina una vulnerabilidad "Baja" (57% del total - 44 cuencas), seguida por la categoría "Muy Baja" (39% - 30 cuencas), mientras que solo 3 cuencas (4%) presentan vulnerabilidad "Media". Significativamente, ninguna cuenca fue clasificada en las categorías de vulnerabilidad "Alta" o "Muy Alta". Esta distribución indica que en la región el uso del agua no ha superado la capacidad de regulación-retención y la relación oferta-demanda se mantiene en niveles sostenibles.
- Las cuencas con vulnerabilidad "Muy Baja" presentan un IUA "Muy Bajo" combinado con un IRH "Alto", lo que refleja una baja presión sobre el recurso hídrico y una alta capacidad de regulación natural. Por su parte, las cuencas con vulnerabilidad "Media" muestran configuraciones como IUA "Bajo" con IRH "Bajo" (C61) o IUA "Muy Bajo" con IRH "Bajo" (C43 y C52), donde a pesar de la baja presión sobre el recurso, la deficiente capacidad de regulación hídrica incrementa su vulnerabilidad.
- Especialmente, las cuencas con vulnerabilidad "Muy Baja" se concentran principalmente en la parte occidental de la región, mientras que las de vulnerabilidad "Baja" tienen una distribución más amplia, predominando en la zona central y oriental. El análisis de áreas muestra que no existe una correlación significativa entre el tamaño de las cuencas y su vulnerabilidad hídrica (áreas promedio de 119.7 km² para vulnerabilidad "Muy Baja", 138.5 km² para "Baja" y 136.8 km² para "Media"), lo que sugiere que otros factores hidrogeológicos, climáticos y de uso del suelo son más determinantes en la configuración de la vulnerabilidad hídrica regional.

REFERENCIAS

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., y Smyth, P. (1996) "Knowledge discovery and data mining: Towards a unifying framework" in Discovery and Data Mining. Portland, OR, Proc. 2nd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 82–88.